

СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7511067>

УДК 303.725.23

**КРИТЕРИИ СОГЛАСИЯ: МОДИФИКАЦИЯ
ПОКАЗАТЕЛЯ ПИРСОНА**

А.Н. Фомин,

Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина

М.В. Черников,

Центральный экономико-математический РАН,
г. Москва

Аннотация: В статье рассмотрены критерии согласия при проверке состоятельности гипотез о соответствии теоретической зависимости располагаемому объёму статистических исходных данных. Наряду с традиционной схемой формирования обобщённого показателя рассогласования, определяемого по методу Пирсона, рассматривается также модифицированная схема определения величины рассогласования. Показано, что она соответствует статистике, применяемой при вычислении критериального значения, и схеме метода наименьших квадратов. Рассмотрены примеры применения традиционной и модифицированной схем определения показателя рассогласования. Показано, что в некоторых случаях возможно получение противоположных выводов о согласованности теоретических и экспериментальных данных.

Ключевые слова: критерий согласия Пирсона, случайная величина, среднеквадратическое отклонение, теоретическая зависимость

При проверке гипотезы о согласованности теоретической зависимости располагаемому статистическому материалу часто применяется критерий согласия критерий χ^2 Пирсона [1].

Рассмотрим классическую схему его формирования и применения [2].

Предположим, что произведено n независимых опытов, в каждом из которых случайная величина X приняла определённое значение. Результаты опытов сведены в k разрядов и оформлены в виде статистического ряда (табл. 1):

Таблица 1 – Статистический ряд

L_i	$x_1 \div x_2$	$x_2 \div x_3$...	$x_L \div x_{L+1}$...	$x_k \div x_{k+1}$
p^*_i	p^*_1	p^*_2	...	p^*_i	...	p^*_k

Требуется проверить, согласованность экспериментальных данных с гипотезой H_0 о том, что случайная величина X имеет теоретический закон распределения, заданный функцией распределения $F(x)$.

Зная закон распределения, можно найти теоретические вероятности попадания случайной величины в каждый из разрядов p_1, p_2, \dots, p_k .

Проверяя согласованность теоретического и статистического распределений, исходят из расхождений между теоретическими вероятностями p_i и наблюдаемыми частотами p^*_i .

В качестве меры расхождения выбирается сумма квадратов отклонений $(p^*_i - p_i)^2$, взятых с некоторыми «весами» c_i :

$$U = \sum_{i=1}^k c_i \times (p^*_i - p_i)^2$$

Коэффициенты c_i («веса» разрядов) вводятся потому, что в общем случае отклонения, относящиеся к различным разрядам, нельзя считать равноправными по значимости. Действительно, одно и то же по абсолютной величине отклонение $p^*_i - p_i$ может быть малозначимым, если вероятность p_i мала.

Возникает вопрос: как выбрать коэффициенты пропорциональности c_i ?

Естественно, «веса» c_i считать обратно пропорциональными вероятностям разрядов p_i .

Пирсон показал, что если положить $c_i = n/p_i$, то при больших значениях n закон распределения величины U обладает весьма простыми свойствами: он практически не зависит от функции распределения $F(x)$ и от числа опытов n . [2].

При таком выборе коэффициентов c_i мера расхождения обычно обозначается χ^2 :

$$U = \chi^2 = n \times \sum_{i=1}^k (p_i^* - p_i)^2 / p_i \quad (1)$$

Для удобства вычислений, чтобы упростить операции с дробными величинами с большим числом нулей, можно ввести n под знак суммы. И, учитывая, что $p_i^* = m_i/n$, где m_i – число значений в i -м разряде, привести последнюю формулу к виду:

$$U = \chi^2 = \sum_{i=1}^k (m_i - n \times p_i)^2 / (n \times p_i) \quad (2)$$

Величина U – случайная. Закон её распределений зависит от числа опытов n и закона распределения $F(x)$ случайной величины X , над которой производились опыты. Если гипотеза H верна, то закон распределения величины U определяется законом распределения величины X и числом n .

Предположим, что в результате серии опытов обнаружено, что выбранная мера расхождения U приняла некоторое значение « u ».

Можно ли это объяснить случайными причинами? Или же это расхождение слишком велико и указывает на наличие существенной разницы между теоретическим и статистическим распределениями и, следовательно, на непригодность гипотезы H ?

Для ответа на этот вопрос предположим, что гипотеза H верна, и в этом предположении вычислим вероятность α (рис. 1).

Другими словами, вычислим вероятность α того, что за счёт случайных причин, связанных с недостаточным объёмом опытного материала, мера расхождения U окажется не меньше, чем наблюдаемое в опыте значение « u »:

$$U \geq W(r, \alpha) \quad (3)$$

Рисунок 1 – Схема определения вероятности α

Если вероятность α мала, то гипотезу H следует отвергнуть как маловероятную. Если же эта вероятность значительна, следует признать, что экспериментальные данные не противоречат гипотезе H .

Таким образом, ключевым элементом указанного решающего правила является определение вероятности α выполнения неравенства (3).

Но для этого, чтобы вычислить критериальное значение W , необходимо подобрать подходящую случайную величину.

Для этого Пирсон использовал сумму квадратов k случайных чисел, распределённых по нормальным законам с нулевым математическим ожиданием и единичным среднеквадратическим отклонением [3].

$$z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_r^2 = w \quad (4)$$

В этом случае функция распределения w имеет вид:

$$Hr(w) = \int_0^{w/2} \frac{t^{r/2-1} \exp\{-t\}}{\Gamma(r/2)} \times \dots \times dt \quad (5)$$

а плотность функции распределения w :

$$hr(w) = 2^{-r/2} \times \frac{w^{r/2-1} \exp\{-w/2\}}{\Gamma(r/2)} \times \dots \quad (6)$$

где Γ – гамма-функция:

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty \exp(-x) \times x^{s-1} \times dx$$

Распределение χ^2 зависит от параметра r , называемого числом «степеней свободы» распределения.

Число «степеней свободы» r – это количество независимых случайных величин; оно равно числу разрядов k минус число независимых условий («связей»), наложенных на частоты p^*_i .

Примерами таких условий могут быть

$$\sum_{i=1}^k p^*_i = 1 \quad (7)$$

если требуется, чтобы сумма частот p^*_i была равна 1 (это требование накладывается во всех случаях);

$$\sum_{i=1}^k x^i \times p^*_i = 1 \quad (8)$$

если подбирается теоретическое распределение с условием, чтобы совпадали теоретическое и статистическое значения математического ожидания;

$$\sum_{i=1}^k (x^i - m \times x)^2 \times p^*_i = 1 \quad (9)$$

если требуется совпадения теоретической и статистической дисперсий и т.д.

Для распределения χ^2 составлены таблицы (табл. 2) и существует соответствующие программные реализации.

Входными параметрами таблиц или процедур являются значение вероятности α и число степеней свободы g . Числа, стоящие в таблице, представляют собой соответствующие значения χ^2 .

Пользуясь такими таблицами, можно для каждого значения χ^2 и числа степеней свободы g найти вероятности α того, что величина, распределённая по закону χ^2 , превзойдёт это значение.

Распределение χ^2 даёт возможность оценить степень согласованности теоретического и статистического распределений.

Такова общепринятая схема применения критерия Пирсона χ^2 [2].

Таблица 2 – Значения χ^2 в зависимости от g и α

α g	0,9 9	0,9 8	0,9 5	0,9 0,9	0,8 0,8	0,7 0,7	0,5 0,5	0,3 0,3	0,2 0,2	0,1 0,1	0,0 5	0,0 2	0,0 1	0,0 01
1	0	0,0 01	0,0 04	0,0 16	0,0 64	0,1 48	0,4 55	1,0 74	1,6 42	2,7 1	3,8 4	5,4 1	6,6 4	10, 83
2	0,0 2	0,0 4	0,1 03	0,2 11	0,4 46	0,7 13	1,3 86	2,4 1	3,2 2	4,6	5,9 9	7,8 2	9,2 1	13, 82
3	0,1 15	0,1 85	0,3 52	0,5 84	1,0 05	1,4 24	2,3 7	3,6 6	4,6 4	6,2 5	7,8 2	9,8 4	11, 34	16, 27
4	0,2 97	0,4 29	0,7 11	1,0 64	1,6 49	2,2	3,3 6	4,8 8	5,9 9	7,7 8	9,4 9	11, 67	13, 28	18, 46
5	0,5 54	0,7 52	1,1 45	1,6 1	2,3 4	3	4,3 5	6,0 6	7,2 9	9,2 4	11, 07	13, 39	15, 09	20, 5
6	0,8 72	1,1 34	1,6 35	2,2	3,0 7	3,8 3	5,3 5	7,2 3	8,5 6	10, 64	12, 59	15, 03	16, 81	22, 5
7	1,2 39	1,5 64	2,1 7	2,8 3	3,8 2	4,6 7	6,3 5	8,3 8	9,8	12, 02	14, 07	16, 62	18, 48	24, 3
8	1,6 46	2,0 3	2,7 3	3,4 9	4,5 9	5,5 3	7,3 4	9,5 2	11, 03	13, 36	15, 51	18, 17	20, 1	26, 1
9	2,0 9	2,5 3	3,3 2	4,1 7	5,3 8	6,3 9	8,3 4	10, 66	12, 24	14, 68	16, 92	19, 68	21, 7	27, 9
10	2,5 6	3,0 6	3,9 4	4,8 6	6,1 8	7,2 7	9,3 4	11, 78	13, 44	15, 99	18, 31	21, 2	23, 2	29, 6
11	3,0 5	3,6 1	4,5 8	5,5 8	6,9 9	8,1 5	10, 34	12, 9	14, 63	17, 28	19, 68	22, 6	24, 7	31, 3

α r	0,9 9	0,9 8	0,9 5	0,9	0,8	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0 5	0,0 2	0,0 1	0,0 01
1	3,5	4,1	5,2		7,8	9,0	11,	14,	15,	18,		24,	26,	32,
2	7	8	3	6,3	1	3	34	01	81	55	21	1	2	9
1	4,1	4,7	5,8	7,0	8,6	9,9	12,	15,	16,	19,	22,	25,	27,	34,
3	1	6	9	4	3	3	34	12	98	81	4	5	7	6
1	4,6	5,3	6,5	7,7	9,4	10,	13,	16,	18,	21,	23,	26,	29,	36,
4	6	7	7	9	7	82	34	22	15	1	7	9	1	1
1	5,2	5,9	7,2	8,5	10,	11,	14,	17,	19,	22,		28,	30,	37,
5	3	8	6	5	31	72	34	32	31	3	25	3	6	7
1	5,8	6,6	7,9	9,3	11,	12,	15,	18,	20,	23,	26,	29,		39,
6	1	1	6	1	15	62	34	42	5	5	3	6	32	3
1	6,4	7,2	8,6	10,	12,	13,	16,	19,	21,	24,	27,	31,	33,	40,
7	1	6	7	08	12	53	34	51	6	8	6	31	4	8
1	7,0	7,9	9,3	10,	12,	14,	17,	20,	22,		28,	32,	34,	42,
8	2	1	9	86	86	44	34	6	8	26	9	3	8	3
1	7,6	8,5	10,	11,	13,	15,	18,	21,	23,	27,	30,	33,	36,	43,
9	3	7	11	65	72	35	34	7	9	2	1	7	2	8
2	8,2	9,2	10,	12,	14,	16,	19,	22,		28,	31,	35	37,	45,
0	6	4	85	44	58	27	34	8	25	4	4	35	6	3
2	8,9	9,9	11,	13,	15,	17,	20,	23,	26,	29,	32,	36,	38,	46,
1	2	2	59	24	44	18	3	9	2	6	7	3	9	8
2	9,5	10,	12,	14,	16,	18,	21,		27,	30,	33,	37,	40,	48,
2	4	6	34	04	31	1	3	24	3	8	9	7	3	3
2	10,	11,	13,	14,	17,	19,	22,		28,	32,	35,	39	41,	49,
3	2	29	09	85	19	02	3	26	4	32	2	39	6	7
2	10,	11,	13,	15,	18,	19,	23,	27,	29,	33,	36,	40,		51,
4	86	99	85	66	06	94	3	1	6	2	4	3	43	2
2	11,	12,	14,	16,	18,	20,	24,	23,	30,	34,	37,	41,	44,	52,
5	52	7	61	47	94	9	3	2	7	4	7	7	3	6
2	12,	13,	15,	17,	19,	21,	25,	29,	31,	35,	38,	42,	45,	54,
6	2	41	38	29	82	8	3	2	8	6	9	9	6	1
2	12,	14,	16,	18,	20,	22,	26,	30,	32,	36,	40,	44,		55,
7	88	12	15	11	7	7	3	3	9	7	1	1	47	5
2	13,	14,	16,	18,	21,	23,	27,	31,		37,	41,	45,	48,	56,
8	56	85	93	94	6	6	3	4	34	9	3	4	3	9
2	14,	15,	17,	19,	22,	24,	28,	32,	35,	39,	42,	46,	49,	58,
9	26	57	71	77	5	6	3	5	1	1	6	7	6	3

α	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
r	9	8	5	0,9	0,8	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3	14,	16,	18,	20,	23,	25,	29,	33,	36,	40,	43,	48	50,	59,
0	95	31	19	6	4	5	3	5	2	3	8	9	7	7

Но почти очевидно, что в ней содержится методическая неточность.

Действительно, если определение критериального значения U основывается на распределении Пирсона χ^2 , то в нём должно быть

$$U = \chi^2 = \sum_{i=1}^k (m_i - n \times p_i)^2 / \sigma_i^2$$

Из распределения Бернулли следует, что

$$\sigma_i^2 = n \times p_i \times (1 - p_i)$$

Поэтому выражение для показателя рассогласования для теоретических и наблюдаемых значений должно иметь вид:

$$U^* = \chi^2 = \sum_{i=1}^k (m_i - n \times p_i)^2 / \{n \times p_i \times (1 - p_i)\} \quad (10)$$

Далее будем называть U^* модифицированным показателем рассогласования. От традиционного показателя он отличается наличием дополнительных множителей $(1 - p_i)$ в знаменателе каждого слагаемого.

Т.к. $U^* > U$, то при использовании модифицированного показателя U^* может оказаться, что гипотезу H следует отвергнуть, в то время, как при использовании показателя U она подтверждается.

Следует заметить, что вид модифицированного показателя U^* также соответствует схеме метода наименьших квадратов, где тоже рассматриваются рассогласования между теоретическими и наблюдаемыми величинами:

$$f(y_i) \times dy_i = \sigma_i \times (2 \times \pi)^{1/2} \times \exp \{- [y_i - \varphi(x_i, a, b, c, \dots)]^2 / (2 \times \sigma_i^2)\} \times \Pi f(y_i) \times dy_i =$$

$$K \times \exp \{- \sum_{i=1}^k \{ \ln(\sigma_i) + [y_i - \varphi(x_i, a, b, c, \dots)]^2 / (2 \times \sigma_i^2) \} \} \rightarrow \max$$

$$\sum_{i=1}^k [y_i - \varphi(x_i, a, b, c, \dots)]^2 / \sigma_i^2 \rightarrow \min$$

Но только в методе наименьших квадратов k – количество измерений, а методе Пирсона – количество разрядов, что в данном случае – непринципиально.

Во многих практических задачах различие между U^* и U – невелико. Продемонстрируем это на следующих 2-х примерах.

Задание № 1. Применив критерий Пирсона, подтвердить или опровергнуть на уровне значимости $\alpha = 0,01$ гипотезу H_0 о том, что интервальное распределение результатов опытов (табл. 3) подчиняется показательному закону.

Таблица 3 – Исходные опытные данные

k_i	0÷3	3÷6	6÷9	9÷12	12÷15	15÷18	18÷21
m_i	154	69	33	6	3	2	1

Функция распределения показательного закона имеет вид:

$$F(x) = 1 - \exp(-x/a); x \geq 0,$$

где «а» – математическое ожидание.

Оценка величины «а» (количество разрядов $k = 7$):

$$N = \sum_{i=0}^7 m_i = 268$$

$$b = \sum_{i=0}^7 (3/2 + 3 \times i) \times m_i = 945$$

$$a = b/N = 3,5261.$$

Теоретическая вероятность P_i реализации случайной величины в i -м разряде:

$$P_i = [3 \times (i + 1)/a] - F(-3 \times i/a)$$

$$= \exp(-3 \times i/a) - \exp[-3 \times (i + 1)/a], i = 0, \dots, 6$$

Объединяем последние 3 столбца исходной табл. 3.

Такой технический приём часто применяется при малом количестве наблюдений, соответствующих некоторым разрядам: желательно, чтобы количество наблюдений в каждом разряде было бы не меньше $6 \div 10$ – тогда можно считать, что эти случайные величины подчинены нормальному закону распределения, и применить распределение χ^2 (табл. 4).

$$k = 5; s = 2 \rightarrow r = 3$$

Таблица 4 – Результаты вычислений

k_i	0÷3	3÷6	6÷9	9÷12	12÷21
m_i	154	69	33	6	6
p_i	0,5729	0,2447	0,1045	0,0446	0,0307
$N \times p_i$	153,5437	65,5748	28,0054	11,9604	8,2212

u_i	0,0014	0,1789	0,8908	2,9704	0,6001
u^*_i	0,0032	0,2369	0,9947	3,1091	0,6001

В итоге, суммируя значения в предпоследней и последней строках, получаем $W = 11,3457$; $U = 4,6415$; $U^* = 4,944$.

Т. к. $U < W$ и $U^* < W$, то гипотеза H состоятельна в обоих случаях, т. е. при традиционном и модифицированном способах вычисления показателя рассогласования.

Задание № 2. По данным таблицы 5. найти точечную оценку параметра распределения Пуассона случайной величины K – число сорняков в пробе зерна, k_i – количество сорняков m_i – число проб (табл. 5). На уровне значимости $\alpha = 0,1$ проверить гипотезу H о том, что эмпирическое распределение числа сорняков в пробе зерна подчиняется закону Пуассона.

Таблица 5 – Исходные опытные данные

k_i	0	1	2	3	4	5	6
m_i	390	360	190	42	12	6	3

Общее количество N сорняков 1003. Параметр «а» (математическое ожидание) закона Пуассона равен 0,9591:

$$P_i = (a^i / i!) \times e^{-a}$$

Опять объединяя последние 3 столбца исходной табл. 5, получаем таблицу 6.

$$k = 5; s = 2 \rightarrow r = 3$$

Таблица 6 – Результаты вычислений

k_i	0	1	2	3	4
m_i	390	360	190	42	21
p_i	0,3832	0,3676	0,1763	0,0564	0,0165
$N \times p_i$	384,3787	368,6663	176,7981	56,5237	16,5687
u_i	0,0822	0,2037	0,9858	3,7318	1,1851
u^*_i	0,1333	0,3221	1,1968	3,9547	1,205

В итоге: $W = 6,2508$; $U = 6,1887$; $U^* = 6,8119$.

Т.к. $U < W$, то по этому показателю гипотеза H состоятельна.

Но, с другой стороны, $U^* > W$. Поэтому при применении модифицированного показателя U^* гипотеза H должна быть признана ошибочной.

Таким образом, использование модифицированного показателя рассогласования U^* , вместо традиционного U , может внести некоторые коррективы в выводы о состоятельности гипотез.

На практике целесообразно пользоваться обоими показателями: традиции сразу не отменяются. Тем более, что вычисление модифицированного показателя U^* технически не сложно.

Список литературы

[1] Баскаков В.В. Научно-методические основы подготовки научно-педагогических кадров / В.В. Баскаков, С.А. Федосеев, А.Н. Фомин // МО РФ, Академия военных наук – М., ВА РВСН им. Петра Великого, 2011.

[2] Вентцель Е.С. Теория вероятностей. / Е.С. Вентцель // Изд.2-е – М.: Гос. издательство физико-математической литературы, 1962.

[3] Баскаков В.В. Основы эконометрики / В.В. Баскаков, С.А. Федосеев, А. Фомин – М: Министерство обороны РФ, 2013.

© А.Н. Фомин, М.В. Черненко, 2022